

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19783078>

УДК 81.44

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В УЗБЕКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ: ИДЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Мусаев Эркин Халилович,
д. ф. ф. н. (PhD), доцент
Навоийского государственного
университета e-mail: rknmusayev@gmail.com

Аннотация. Исследование посвящено сопоставительному описанию глагольных единиц, обозначающих перемещение транспортных средств, в русском и узбекском языках. Актуальность работы обусловлена необходимостью анализа лексики, отражающей языковую категоризацию пространства, направления, способа, среды и фазы движения. На материале русских глаголов ехать, идти, двигаться, следовать, лететь, плыть, прибывать, отправляться, выехать, въехать, подъехать, отъехать, доехать и их узбекских соответствий *yurmoq, bormoq, ketmoq, kelmoq, harakatlanmoq, uchmoq, suzmoq, jo'namoq, yetib kelmoq, kirib bormoq, chiqib ketmoq, yaqinlashib kelmoq* выделяются основные тематико-семантические группы. Установлено, что в русском языке направление и фаза движения преимущественно выражаются приставочными глаголами, тогда как в узбекском языке эти значения передаются аналитическими конструкциями, средствами пространственной ориентации, послелогоми и контекстом.

Ключевые слова: глаголы движения, транспортные средства, узбекский язык, русский язык, идеографическое описание, лексико-семантическое поле, сопоставительный анализ, пространственная семантика, приставочные глаголы, аналитические конструкции.

**O‘ZBEK VA RUS TILLARIDA TRANSPORT VOSITALARI HARAKATINI
IFODALOVCHI FE’LLARNING LEKSIK-SEMANTIK MAYDONI:
IDEOGRAFIK ASPEKT**

Annotatsiya. Tadqiqot rus va o‘zbek tillarida transport vositalarining harakatini ifodalovchi fe’l birliklarini qiyosiy tavsiflashga bag‘ishlangan. Ishning dolzarbligi makon, yo‘nalish, harakat usuli, muhiti va bosqichini til orqali ifodalash xususiyatlarini aks ettiruvchi fe’l leksikasini tahlil qilish zarurati bilan belgilanadi. Rus tilidagi ехать, идти, двигаться, следовать, лететь, плыть, прибывать, отправляться, выехать, въехать, подъехать, отъехать, доехать fe’llari hamda ularning o‘zbek tilidagi yurmoq, bormoq, ketmoq, kelmoq, harakatlanmoq, uchmoq, suzmoq, jo‘namoq, yetib kelmoq, kirib bormoq, chiqib ketmoq, yaqinlashib kelmoq kabi muqobillari asosida asosiy mavzu-semantik guruhlar ajratiladi. Aniqlanishicha, rus tilida yo‘nalish va harakat bosqichi asosan old qo‘shimchali fe’llar orqali ifodalanadi, o‘zbek tilida esa bu ma’nolar analitik birikmalar, makoniy yo‘nalishni bildiruvchi vositalar, ko‘makchilar hamda kontekst orqali beriladi.

Kalit so‘zlar: harakat fe’llari, transport vositalari, o‘zbek tili, rus tili, ideografik tavsif, leksik-semantik maydon, qiyosiy tahlil, makon semantikasi, prefiksli fe’llar, analitik konstruksiyalar.

**THE LEXICAL-SEMANTIC FIELD OF VERBS DENOTING THE
MOVEMENT OF VEHICLES IN UZBEK AND RUSSIAN: AN
IDEOGRAPHIC ASPECT**

Abstract. The study is devoted to a comparative description of verbal units denoting the movement of vehicles in Russian and Uzbek. The relevance of the research is determined by the need to analyse verb vocabulary that reflects the linguistic categorisation of space, direction, manner, medium and phase of movement. Based on Russian verbs such as ехать, идти, двигат’ся, следоват’, летет’, плыт’, прибыват’,

otpravlyat'sya, vyekhat', v'yekhat', pod'yekhat', ot'yekhat', doyekhat' *and their Uzbek equivalents* yurmoq, bormoq, ketmoq, kelmoq, harakatlanmoq, uchmoq, suzmoq, jo'namoq, yetib kelmoq, kirib bormoq, chiqib ketmoq, yaqinlashib kelmoq, *the main thematic-semantic groups are identified. It has been established that in Russian, direction and the phase of movement are predominantly expressed by prefixed verbs, whereas in Uzbek these meanings are conveyed through analytical constructions, spatial-orientational means, postpositions, and context.*

Keywords: *verbs of motion, vehicles, Uzbek language, Russian language, ideographic description, lexical-semantic field, comparative analysis, spatial semantics, prefixed verbs, analytical constructions.*

Введение. Глаголы движения занимают особое место в лексико-семантической системе языка, поскольку они выражают одно из базовых понятий человеческого опыта – перемещение объекта в пространстве. Через глаголы движения передаются направление, способ, интенсивность, начальная и конечная точка, а также отношение действия к участнику речевой ситуации [1, с. 6]. В этом отношении глаголы движения являются не только грамматическими или лексическими единицами, но и важными средствами отражения пространственной картины мира [12, с. 21].

В русском и узбекском языках глаголы движения образуют развитую и внутренне организованную систему. Они могут обозначать движение человека, животного, предмета, природного явления, а также транспортного средства. Особое место среди них занимают глаголы, связанные с движением транспорта, поскольку они объединяют в себе признаки движения, направления, способа передвижения, среды перемещения и функционального назначения объекта [5, с. 2].

К глаголам движения транспортных средств в русском языке относятся такие единицы, как ехать, идти, двигаться, следовать, лететь, плыть, прибывать, отправляться, выехать, въехать, подъехать, отъехать, доехать, переехать. В

узбекском языке им соответствуют глаголы и глагольные сочетания *yurmoq*, *bormoq*, *ketmoq*, *kelmoq*, *harakatlanmoq*, *uchmoq*, *suzmoq*, *jo‘namoq*, *yetib kelmoq*, *kirib bormoq*, *chiqib ketmoq*, *yaqinlashib kelmoq* [8, с. 118].

Изучение данной группы глаголов представляет интерес не только для лексикологии, но и для сопоставительного языкознания, переводоведения, двуязычной лексикографии и методики преподавания русского языка в узбекской аудитории. Это связано с тем, что русские приставочные глаголы движения часто вызывают трудности у носителей узбекского языка, так как в узбекском языке соответствующие значения нередко выражаются не одной глагольной формой, а аналитической конструкцией [1, с. 58].

Актуальность исследования определяется тем, что глаголы движения транспортных средств в узбекском и русском языках ещё недостаточно полно описаны именно в сопоставительно-идеографическом аспекте. В научной литературе чаще рассматриваются глаголы движения в целом, тогда как лексика, обозначающая движение транспортных средств, требует специального анализа как отдельный фрагмент лексико-семантического поля движения [5, с. 3].

Цель статьи — выявить и описать основные идеографические группы глаголов движения транспортных средств в узбекском и русском языках.

Для достижения цели поставлены следующие задачи: определить состав глаголов, обозначающих движение транспортных средств; выделить их основные семантические группы; сопоставить способы выражения направления и фазы движения в русском и узбекском языках; выявить сходства и различия в организации данного лексико-семантического поля.

Методы исследования. В исследовании использованы описательный, сопоставительный, компонентный и идеографический методы анализа. Описательный метод позволил охарактеризовать глаголы движения транспортных средств в русском и узбекском языках как элементы самостоятельных языковых систем [4, с. 15].

Сопоставительный метод применялся для выявления общих и различительных признаков в выражении движения транспортных средств в двух языках. Данный метод особенно важен при анализе русского и узбекского языков, поскольку они принадлежат к разным языковым типам и используют различные грамматические и лексические средства выражения пространственных отношений [5, с. 4].

Компонентный анализ использовался для выделения в структуре значения глаголов таких семантических признаков, как «движение», «направление», «приближение», «удаление», «вход», «выход», «достижение цели», «скорость», «среда перемещения», «регулярность маршрута» и «управление транспортом». Например, в русском глаголе подъехать выделяются компоненты «движение», «перемещение на транспорте», «приближение к объекту», тогда как в узбекском сочетании *yaqinlashib kelmoq* аналогичные значения выражаются аналитически [12, с. 24].

Идеографический метод позволил распределить глаголы движения транспортных средств по тематико-семантическим группам. Такой подход даёт возможность представить лексику не как случайный набор слов, а как организованную систему, имеющую ядро, ближнюю периферию и дальнюю периферию [9, с. 18].

Материалом исследования послужили глаголы русского и узбекского языков, обозначающие движение наземного, воздушного и водного транспорта, а также их употребление в словарях, учебных текстах, публицистических и разговорных контекстах.

Результаты исследования. Анализ языкового материала показывает, что лексико-семантическое поле глаголов движения транспортных средств в узбекском и русском языках имеет сложную внутреннюю структуру. В центре данного поля находятся глаголы с наиболее общим значением перемещения: в русском языке – ехать, идти, двигаться, следовать, в узбекском языке – *yurmoq*, *bormoq*, *ketmoq*, *harakatlanmoq* [1, с. 9].

Эти глаголы образуют ядро исследуемого поля, поскольку могут обозначать движение различных видов транспорта. Например: *Автобус едет в центр — Avtobus markazga bormoqda; Поезд идёт по расписанию — Poyezd jadval bo 'yicha yurmoqda; Машина движется по трассе — Mashina yo'l bo'ylab harakatlanmoqda.* В данных примерах глаголы обозначают общий факт перемещения транспортного средства без обязательного указания на фазу или результат движения.

Первую группу составляют глаголы общего движения. В русском языке к ним относятся *ехать, идти, двигаться, следовать.* Глагол *ехать* обычно обозначает перемещение наземного транспорта или человека на транспорте: *машина едет, автобус едет, пассажир едет в город.* Глагол *идти* в отношении транспорта употребляется преимущественно с существительными *поезд, автобус, трамвай, корабль:* *поезд идёт на юг, автобус идёт по маршруту, корабль идёт к берегу* [1, с. 12].

В узбекском языке аналогичные значения выражаются глаголами *yurmoq, bormoq, ketmoq, harakatlanmoq.* Глагол *yurmoq* имеет широкое значение и может обозначать как движение человека, так и функционирование транспорта: *odam yuradi, avtobus yuradi, poyezd yuradi, mashina yuradi* [11, с. 245]. Глагол *harakatlanmoq* имеет более книжный и официальный характер и чаще употребляется в научном, публицистическом и официально-деловом стиле: *Transport vositalari belgilangan yo'nalish bo'yicha harakatlanadi.*

Сопоставление показывает, что русский язык различает ряд глаголов в зависимости от типа транспорта и характера движения, тогда как в узбекском языке один глагол *yurmoq* может охватывать более широкий круг ситуаций. Это свидетельствует о различиях в степени лексической дифференциации движения транспорта в двух языках.

Вторую группу образуют глаголы направления движения. В русском языке направление часто выражается с помощью приставок: *въехать, выехать, подъехать, отъехать, заехать, доехать, переехать, приехать, уехать.* Каждая

приставка вносит в значение глагола определённый пространственный компонент. Например, приставка в - обозначает движение внутрь объекта: *машина въехала во двор*; приставка вы - – движение изнутри наружу: *автобус выехал из гаража*; приставка под - – приближение: *такси подъехало к дому*; приставка от - — удаление: *машина отъехала от остановки* [1, с. 58].

В узбекском языке данные значения обычно передаются аналитическими конструкциями. Русскому глаголу въехать соответствует *kirib bormoq* или *kirib kelmoq*: *Mashina hovliga kirib keldi*. Глаголу выехать соответствует *chiqib ketmoq*: *Avtobus garajdan chiqib ketdi*. Глагол подъехать передаётся сочетанием *yaqinlashib kelmoq*: *Taksi uuga yaqinlashib keldi*. Глагол доехать передаётся как *yetib bormoq*: *Biz shahargacha yetib bordik* [5, с. 4].

Таким образом, в русском языке направление движения выражается преимущественно морфологически – при помощи приставки, а в узбекском языке аналитически – через сочетание нескольких лексических компонентов. Это различие является одним из наиболее важных при сопоставительном изучении глаголов движения транспортных средств.

Третью группу составляют глаголы, обозначающие прибытие и отправление транспорта. В русском языке к ним относятся *прибыть, приехать, прийти, отправиться, отойти, выехать*. Например: *Поезд прибыл на станцию; Самолёт отправился в Ташкент; Автобус отошёл от остановки* [1, с. 64].

В узбекском языке этим глаголам соответствуют *yetib kelmoq, kelmoq, jo'namoq, chiqib ketmoq, yo'lga chiqmoq*. Например: *Poyezd bekatga yetib keldi; Samolyot Toshkentga jo'nadi; Avtobus bekatdan chiqib ketdi*. В данных конструкциях особенно важны компоненты *kelmoq* и *ketmoq*, которые указывают на движение к точке отсчёта или от неё [8, с. 121].

Семантическое различие между *kelmoq* и *ketmoq* в узбекском языке имеет важное значение. Глагол *kelmoq* обозначает приближение к говорящему или к обозначенному центру, а *ketmoq* – удаление от него. В русском языке подобное

различие чаще выражается глаголами *приехать* и *уехать*, а также приставками и контекстом.

Четвёртую группу составляют глаголы, обозначающие движение транспорта в зависимости от среды перемещения: по земле, по воде или по воздуху. В русском языке для наземного транспорта используются глаголы *ехать, двигаться, мчаться, катиться*; для воздушного транспорта – *лететь, взлететь, приземлиться*; для водного транспорта – *плыть, идти, отплыть, причалить* [1, с. 20].

В узбекском языке для наземного транспорта употребляются *yurmoq, bormoq, ketmoq, harakatlanmoq*; для воздушного транспорта – *uchmoq, havoga ko'tarilmoq, qo'nmoq*; для водного транспорта – *suzmoq, jo'namoq, qirg'oqqa yaqinlashmoq, to'xtamoq*. Например: *Самолёт летит над городом – Samolyot shahar ustidan uchmoqda; Корабль плывёт по реке – Kema daryo bo'ylab suzmoqda* [11, с. 312].

Интерес представляет употребление русского глагола *идти* по отношению к некоторым видам транспорта. В русском языке можно сказать: *поезд идёт, автобус идёт, корабль идёт*. В узбекском языке в подобных случаях чаще используется *yurmoq: poyezd yuradi, avtobus yuradi*, а по отношению к кораблю – *suzmoq* или *harakatlanmoq*. Это показывает, что в русском языке глагол *идти* имеет расширенное значение, выходящее за пределы движения человека.

Пятую группу образуют глаголы скорости и интенсивности движения. В русском языке это *мчаться, нестись, ускоряться, тормозить, замедляться*. Например: *Машина мчалась по шоссе; Поезд замедлил ход; Автобус резко затормозил*. Эти глаголы не только обозначают движение, но и передают его интенсивность, динамику и эмоционально-экспрессивную окраску [4, с. 138].

В узбекском языке скорость движения чаще выражается сочетанием глагола с наречием или дополнительным компонентом: *tez yurmoq, tez harakatlanmoq, jadal ketmoq, sekinlashmoq, tormozlamoq*. Например: *Avtomobil katta yo'lda tez harakatlandi; Avtobus sekinlashdi; Mashina birdan tormozladi*. В узбекском языке

значение интенсивности движения нередко раскрывается через лексические уточнители *tez, sekin, jadal, birdan*.

Сопоставление показывает, что в русском языке экспрессивность может быть заключена внутри самого глагола: *мчаться, нестись*. В узбекском языке аналогичная экспрессивность часто передаётся аналитически или контекстуально: *juda tez ketmoq, shiddat bilan harakatlanmoq*. Поэтому при переводе русских экспрессивных глаголов движения на узбекский язык требуется учитывать не только основное значение, но и стилистическую окраску.

Шестую группу составляют глаголы, обозначающие регулярное транспортное движение. В русском языке к ним относятся *курсировать, ходить, следовать, обслуживать маршрут*. Например: *Автобус курсирует между районами; Поезд следует по маршруту Ташкент – Москва; Трамвай ходит каждые десять минут* [4, с. 176].

В узбекском языке подобные значения выражаются глаголами и сочетаниями *qatnamoq, yurmoq, yo‘nalish bo‘yicha harakatlanmoq, xizmat ko‘rsatmoq*. Например: *Bu avtobus tumanlar o‘rtasida qatnaydi; Poyezd belgilangan yo‘nalish bo‘yicha harakatlanadi*. Глагол *qatnamoq* особенно важен для обозначения регулярного движения транспорта между пунктами [11, с. 276].

Данная группа имеет большое значение для официального, информационного и публицистического стилей, так как используется в расписаниях, объявлениях, транспортных сообщениях и новостных текстах. Например: *Поезд следует по расписанию; Автobus har kuni ushbu yo‘nalishda qatnaydi*.

Седьмую группу составляют глаголы управления транспортным средством. В русском языке это *вести, водить, управлять, пилотировать*. Например: *Водитель ведёт автобус; Он управляет автомобилем; Пилот пилотирует самолёт*. В узбекском языке им соответствуют *haydamoq, boshqarmoq, uchirmoq*. Например: *Haydovchi avtobusni boshqarmoqda; U mashina haydaydi; Uchuvchi samolyotni boshqaradi* [8, с. 126].

Эти глаголы находятся на периферии лексико-семантического поля движения транспортных средств, поскольку они обозначают не само движение транспорта, а действие лица, которое это движение организует или контролирует. Однако они тесно связаны с исследуемым полем, так как без субъекта управления транспортное движение не может быть полноценно описано.

Сопоставительный анализ подтверждает, что поле глаголов движения транспортных средств в обоих языках строится вокруг общего признака «перемещение в пространстве», однако его внутренняя организация различается. Если в русском языке значительная часть направительных и фазовых значений закреплена за приставочными формами, то в узбекском языке эти значения распределяются между глагольными сочетаниями, наречиями направления и контекстом [5, с. 5].

Приставочная система русского языка обеспечивает компактную передачу пространственных значений: *въехать* указывает на движение внутрь, *выехать* – наружу, *подъехать* – приближение, *отъехать* – удаление, *доехать* – достижение конечного пункта [1, с. 58].

В узбекском языке те же значения раскрываются аналитически: *kirib bormoq*, *kirib kelmoq*, *chiqib ketmoq*, *yaqinlashib kelmoq*, *yetib bormoq*. Поэтому при сопоставлении важно учитывать не только словарный эквивалент, но и структуру всей конструкции [5, с. 4].

Особое значение имеет различие между глаголами *bormoq*, *kelmoq*, *ketmoq* в узбекском языке. Они не только обозначают движение, но и выражают отношение движения к точке отсчёта. *Kelmoq* указывает на движение к говорящему или к обозначенному центру, *ketmoq* — на удаление от него, а *bormoq* — на движение к определённой цели. В русском языке подобные значения выражаются глаголами *идти*, *ехать*, *прийти*, *приехать*, *уйти*, *уехать* и уточняются приставками или контекстом [8, с. 123].

Идеографический анализ показывает, что ядро поля составляют глаголы общего движения: *ехать, идти, двигаться, уурмоқ, бормоқ, кетмоқ, harakatlanmoq*. К ближней периферии относятся глаголы направления и фазы движения: *приехать, уехать, выехать, въехать, подъехать, jo'namoq, yetib kelmoq, kirib bormoq, chiqib ketmoq*. К дальней периферии можно отнести глаголы скорости, регулярного движения и управления транспортом: *мчаться, курсировать, тормозить, водить, haydamoq, qatnamoq, tormozlamoq* [9, с. 22].

Практическая значимость такого анализа заключается в том, что он может быть использован при преподавании русского языка в узбекской аудитории. Изучающие русский язык часто испытывают трудности при употреблении приставочных глаголов движения, поскольку в узбекском языке аналогичные значения выражаются иными средствами. Поэтому при обучении необходимо сопоставлять русские приставочные глаголы с узбекскими аналитическими конструкциями: *въехать – kirib bormoq, выехать – chiqib ketmoq, подъехать – yaqinlashib kelmoq, доехать – yetib bormoq* [1, с. 78].

Кроме того, результаты исследования могут быть полезны при составлении двуязычных словарей и учебных пособий. В словарной статье важно указывать не только прямой перевод глагола, но и его семантические параметры: направление, фазу движения, тип транспорта, среду перемещения и стилистическую окраску. Например, русский глагол *мчаться* не следует переводить только как *ketmoq* или *уурмоқ*, поскольку он содержит дополнительное значение высокой скорости и экспрессивности. Более точным соответствием может быть *juda tez ketmoq* или *shiddat bilan harakatlanmoq*.

Следует отметить, что идеографический подход особенно эффективен при описании глаголов движения, так как он позволяет увидеть не только отдельные лексические значения, но и отношения между ними. В рамках одного поля можно выделить общее движение, направленное движение, фазовое движение, движение по среде, движение по маршруту, движение с определённой скоростью и управление движением. Такое описание показывает системный характер

глагольной лексики и помогает определить место каждой единицы внутри общего семантического пространства [12, с. 36].

Для переводческой практики важным является то, что русские приставочные глаголы движения не всегда имеют однословные соответствия в узбекском языке. Например, *подъехать* в зависимости от контекста может переводиться как *yaqinlashib kelmoq, kelib to'xtamoq, yoniga kelmoq*. Глагол *заехать* может иметь значения *yo'l-yo'lakay kirmoq, kirib chiqmoq, biror joyga borib o'tmoq*. Следовательно, при переводе необходимо учитывать не только словарное значение, но и контекст, коммуникативную ситуацию и конечную цель движения.

Следовательно, сопоставительное изучение данной группы глаголов показывает, что русский и узбекский языки по-разному распределяют пространственные значения между морфологическими, лексическими и синтаксическими средствами. Это различие необходимо учитывать как в научном описании, так и в практике преподавания русского языка.

Заключение. Проведённый анализ показал, что глаголы движения транспортных средств в узбекском и русском языках образуют самостоятельное лексико-семантическое поле, включающее несколько идеографических групп: глаголы общего движения, направления, прибытия и отправления, движения в определённой среде, скорости и интенсивности, регулярного маршрута и управления транспортным средством.

В русском языке основным средством конкретизации движения является приставочная система, позволяющая выражать направление, приближение, удаление, вход, выход, пересечение пространства и достижение цели. В узбекском языке аналогичные значения чаще передаются аналитическими конструкциями, сочетаниями глаголов, наречиями направления и контекстуальными средствами.

Сходство между двумя языками проявляется в наличии общих семантических параметров: движение, направление, скорость, среда, начальная

и конечная фаза действия. Различие заключается в способах языкового выражения этих параметров.

Идеографическое описание глаголов движения транспортных средств имеет теоретическое и практическое значение. Оно способствует более глубокому пониманию лексико-семантической системы узбекского и русского языков, а также может быть использовано в сопоставительной лексикологии, переводоведении, двуязычной лексикографии и методике преподавания русского языка в узбекской аудитории.

Перспективы дальнейшего исследования связаны с более детальным изучением приставочных глаголов движения в русском языке и их узбекских эквивалентов, а также с созданием двуязычной идеографической классификации глаголов движения, ориентированной на учебную и переводческую практику.

Список литературы

1. Глаголы движения: учебное пособие для иностранных учащихся подготовительных факультетов / Е. В. Черненко, Н. В. Лучкина, И. Ю. Проценко [и др.]. – Ростов-на-Дону: Изд-во РостГМУ, 2016. – 112 с.
2. Жураева, М. А. Современный русский язык I : учебник / М. А. Жураева ; под общ. ред. И. И. Расулова. – Ташкент: Innovatsiya-Ziyo, 2022. – 200 с.
3. Калонова, З. А. Глаголы движения и их особенности использования в узбекском языке – Nordic_Press. – 2024. – С. 1–5.
4. Материалы к Корпусной грамматике русского языка. Глагол. Часть I / отв. ред. В. А. Плунгян. – Санкт-Петербург: Нестор-История, 2016. – 448 с.
5. Мирзаахмедова Ф. Ю. Глаголы движения в русском и узбекском языках – Молодой учёный. – 2018. – № 44. – С. 188–190.
6. Мусаев Э. Х., Уктамова У. Семантические особенности приставочных глаголов движения в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» – Образование и наука в XXI веке. – 2026. – № 73-1, т. 2.

7. Мусаева Б. М. Прагматический потенциал грамматических форм в художественном тексте: сопоставительный анализ узбекского и русского языков – *Universal Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*. – 2026. – Т. 4. – № 34. – С. 106 –110.
8. Рахматуллаев Ш. Ҳозирги адабий ўзбек тили – Тошкент: Университет, 2006. – 464 б.
9. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. – Жиззах: Сангзор, 2006. – 92 б.
10. Сайфуллаева Р. Р., Менглиев, Г. Ҳ. Боқиева [ва бошқ.]. Ҳозирги ўзбек адабий тили – Тошкент, 2006. – 391 б.
11. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 5 жилдли / таҳрир ҳайъати: Э. Бегматов, А. Мадвалиев, Н. Маҳкамов [ва бошқ.]. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006 – 2008.
12. Talmy, L. *Toward a Cognitive Semantics. Vol. 2: Typology and Process in Concept Structuring* / L. Talmy. – Cambridge, MA: MIT Press, 2000. – 495 p.